

**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
ICHKI ISHLAR VAZIRLIGI
AKADEMIYASI**

**TA'LIMDA TILLARNI O'QITISHNING DOLZARB
MASALALARI: MUAMMO, TAHLIL
VA YUTUQLAR**

Respublika ilmiy-amaliy konferensiya materiallari

(2025-yil 16-oktabr)

Toshkent – 2025

*O‘zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasining
O‘quv-uslubiy kengashida ma‘qullangan*

Mas‘ul muharrir:
f.f.b.f.d. dotsent A.M. Kurganov

Tahrir hay‘ati:
R.O. Nigmatov, B.K. Ergashev

Nashrga to‘plovchi va tayyorlovchilar:
G.A. Axmedova, M.M. Abdullayeva

Ta‘limda tillarni o‘qitishning dolzarb masalalari: muammo, tahlil va yutuqlar: Respublika ilmiy-amaliy konferensiya materiallari (2025-yil 16-oktabr) / Mas‘ul muharrir: A.M. Kurganov. – T.: O‘zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi, 2025. – 336 bet.

To‘plamda ta‘limda tillarni o‘qitishning dolzarb muammolari, xorijiy tillarni o‘qitishning innovatsion imkoniyatlari, ta‘lim jarayonida an‘anaviy va noan‘anaviy yondashuvlardan foydalanish, til o‘rganishda mustaqil ta‘limning ahamiyati, faoliyatni o‘quv-metodik jihatdan ta‘minlashda milliy va zamonaviy tajribalarni o‘rganish va tahlil masalalari yoritilgan.

Maqolalar turdosh oliy ta‘lim muassasalarining professor-o‘qituvchilari, tadqiqotchi va amaliyot xodimlari, mustaqil izlanuvchilar, tinglovchi, kursant va talabalarga mo‘ljallangan.

To‘plamdagi maqolalar mazmuni va faktlarning to‘g‘riligi uchun mualliflar mas‘uldirlar.

© O‘zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi, 2025

once questioned and actually carried out a test if television actually benefited towards education, which turn out to no avail [5. P. 67].

References:

1. Deubelbeiss D., 2008. Using authentic materials.
2. Karn S.K., 2007. Current trends in ELT around the globe// Journal of NELTA. № 1 & 2.
3. Kilickaya F., 2004. Authentic materials and culture content in EFL classrooms. TheInternet ELT Journal. 10.
4. Klaus F., 2010. The disadvantages of Technology in Classroom Education. P. 3.
5. Schramm W. & Roberts D.F., 1971. The process and effects of mass communication (Rev. ed.). Urbana, IL: University of Illinois Press.

O‘ZBEK TILI IZOHLI LUG‘ATIGA TAVSIYA ETILADIGAN TERMINLAR SEMANTIK TAHLILI

Buronova Xolida Toshtemirovna

O‘zbekiston Milliy universiteti Jizzax filiali assistenti
xolida.buronova.89@gmail.com

Annotatsiya: O‘zbek tilidagi tibbiy terminlar meditsina sohasida ham tilshunoslikda ham muayyan sistemani yuzaga keltiradi. Soha vakillari va tilshunoslarni birdek qiziqtirgan terminlar masalasi semantik va ifodaviy jihatdan hamon dolzarb va muhim o‘ringa ega. Ushbu terminlarning semantik tuzilishidagi umumiy va differensial belgilarni aniqlash, ularning shakliy ifoda jihatlarini tadqiq etish va shu orqali soha taraqqiyotiga xizmat qiluvchi ixcham, qulay semantik tarkibni yuzaga keltirish kabi masalalar o‘ziga xos ahamiyat kasb etadi.

Kalit so‘zlar: *sema, semasiologiya, termin, izohli lug‘at, tibbiyot, tibbiy termin*

Ma’lumki, so‘zlarda sememalarni belgilash, ularning ma’noviy turlarini farqlash, ularni kengroq tadqiq etish uchun asosiy manba, obyekt “O‘zbek tilining izohli lug‘ati” hisoblanadi. Bugungi kungacha barcha tadqiqotlarning tayanch obyekti vazifasini ushbu lug‘at bajarmoqda. Tibbiyotda muayyan tizimni tashkil etgan tibbiy terminlarning O‘TILda to‘laqonli havola etilishi, semantik xususiyatlarining tavsiflanishi, ifodaviy xarakteri va tabiatini o‘rganish har ikki soha uchun muhim va ahamiyatli sanaladi. Demak, O‘TILda ask etgan tibbiy

terminlarning leksik-semantik tavsifini berish, ularning funksiyaviy jihatiga ko'ra nomlanishi, o'z va o'zlashma tabiatga ega ekanligi kabi masalalarni tadqiq etish, xulosaviy tushunchalarni hosil qilish tilshunoslik va meditsina tarmoqlari uchun birdek dolzarb va muhimdir.

Borliqdagi jamiki narsa muayyan sistema asosida yuzaga keladi. Bu sistem-struktur tilshunoslik asoschisi Ferdinand de Sosyur ta'limotida ilgari surilgan va bugungi kunda amaliy tilshunoslikda qator masalalarning yechimiga sabab bo'lgan tadqiqotdir. Olim V.G. Afanasyevning ta'kidlashicha: "Hozirgi zamon fani va tajribasi to'la shohidlik beryaptiki, - bizni qurshab turgan muhit (bu ham moddiy, ham ma'naviy) o'zaro ajralgan alohida -alohida predmet, hodisa, jarayonlardan tashkil topgan emas, balki o'zaro bog'langan obyektlar yig'indisidan iborat bo'lib, bir butun, sistem tuzilmaning ma'lum bir turidir".[Nurmonov,2011:4b] Demak, umumiy Sistema ostida muayyan kichik sistemalar birlashma sifatida mavjud bo'ladi. Tilshunos yana shuni ta'kidlaydiki: "Umumiy sistema tushunchasi ma'lum obyektning birlashuvi va bu obyektning o'zaro munosabatini o'z ichiga oladi. Sistema ichiga kirgan obyekt shu sistemaning elementi hisoblanadi". Muayyan kichik sistemalar katta umumiy tizimni tashkil etadi. O'zbek termosistemasida ham umummavzuga aloqador lug'atlar bir tizimni tashkil etsa, tibbiy terminlarga aloqador ishlar esa sistemaning ichki elementi sifatida talqin etiladi. Ferdinand de Sosyurning ta'limoti bilan aytganda, har bir sistema o'z ichida muayyan tartibda joylashadi. Elementlar bir-birini taqozo etish barobarida o'zaro qarama-qarshi jihatlari asosida tizimlanadi.[Coccoy, 1977: 148 c]

Ma'lumki, lug'atlardagi leksemalar muayyan leksik maydonning bir qismi hisoblanadi. Muayyan semantik mohiyatiga ko'ra, bir qancha leksemalar bir paradigamaga birlashadi. Shuningdek, tibbiy terminlar ham bundan mustasno emas. Masalan, *artrit, astma, arterioskleroz, bavorir, buqoq, taxikardiya* kabilar "kasallik nomlari" paradigmasida; *artrolog, bakteriolog, kardiolog, okulist, travmatolog* kabilar "muayyan kasallikni davolovchi mutaxassis" paradigmasida; *artroskopiya, biosintez* kabilar "muayyan kasallikka tashxis qo'yish va davolash

jarayoni” paradigmasida birlashadi. Demak, tibbiyotga aloqador terminlar semantik ifodasiga ko‘ra muayyan paradigmalar asosida guruhlanadi.

O‘TILda va maxsus sohaviy lug‘atlarda terminlarning berilishi o‘ziga xos. Ularning ayrimlari izohtalabdir. Xususan, terminologik tizim me‘yoriga ko‘ra atamalar ot va otlashgan so‘zlar orqali taqdim etilishi lozim. Ammo lug‘atlarda yuqoridagilardan tashqari so‘z turkumlarida ham terminlar taqdim etilgan. Shuningdek, olim G‘.M.Ismailovning tadqiqotida terminlarning turli sohalarda birdek qo‘llanishi transterminlashuv natijasidir, degan xulosa mavjud. Tadqiqotchi terminlarning transterminlashuviga sotsilogik omillar ham sabab bo‘lishi mumkinligini asosladi. Olim terminologik tizim o‘z-o‘zidan boyib, kengayib borishi mumkinligini ta’kidlaydi. Ushbu quyidagi uch bosqich asosida amalga oshadi:

1. Oddiy so‘zdan termin hosil bo‘lishi: og‘iz (botanika), kalit (musiqqa) va h.k.
 2. Terminlarning oddiy leksikaga aylanishi: telefon, vazn va b.
 3. Terminologiyaning o‘z hisobiga boyishi: chechak, gul va h.k.
- [Ismailov,2011: 8b]

Terminlarning semantik shakllanishi ko‘chimlar: metafora, metanimiya, vazifadoshlik kabilarga aloqador sanaladi. Masalan, *ko‘richak* aslida bir tomoni yopiq bo‘lgan ichak qismdan iborat bo‘lganligi uchun ham shunday nomlanadi. Bugungi kunda esa ushbu so‘z kasallik nomi sifatida e’tirof etiladi. Ammo bu kasallik nomi, aslida, appentitsit bo‘lib, u ko‘richakdan chuvalchangsimon o‘sib chiqqan appendiks nomidan kelib chiqqan.[Qosimov,2003:126b] Ammo xalq orasida ushbu o‘simtaning yallig‘lanishi appenditsit nomi bilan keng tarqalgan. O‘TILda ham shu masalga oydinlik kiritilmagan.

O‘TILda quyidagi so‘zlar umumiste‘moldagi birlik sifatida berilgan:

OG‘IZ 1. Ikki jag‘ o‘rtasidagi ovqatlanish, so‘zlash yoki ovoz chiqarish uchun xizmat qiladigan bo‘shliq. **2.** Ikki lab va ularning bir-biriga tegib turgan joyi, atrofi.

MIYA 1. Odam va ba’zi hayvonlar nerv sistemasining markaziy bo‘limi;

odamda – tafakkur a’zosi. **2.** Odam va umurtqali hayvonlar suyagi bo’shliqlarini to’ldirib turuvchi to’qima (ko’mik).

MIYA II bot. Burchoqdoshlar (dukkakdoshlar) oilasiga mansub, cho’l, adir, tog‘da o’sadigan ko’p yillik o’t.

TOMOQ 1. Bo’yinning engak osti (tumshuq osti) qismi. **2. anat.** Qizilo’ngach bilan kekirdak boshlanadigan yer; bo’g’iz.

QABZIYAT [a. – qisilish; to’xtab qolish; ich qotish] **1** Ich qotishi, uzoq vaqt ich kelmasligi yoki qiyinchilik bilan kelishi.

TOS SUYAGI 1. Son suyaklariga tayangan va umurtqa suyagini tutib turadigan beldan past kamar suyagi.

Yuqorida berilgan terminlar asli umumiste’mdagi so’zlar bo’lib, ular tibbiyotda termin sifatida qo’llanadi. O‘TILda ular pometalarsiz berilgan. (*pometa – lug‘atda berilgan leksemaning sohaviy aloqadorligini ifodalaydigan belgisi: tib., huq., anat.*) Umumiste’mdagi so’z sifatida *og’iz, miya, tomoq, qabziyat, tos suyagi, tanosil, titrama, maraz* kabi so’zlarni pometasiz holda taqdim etilgan.[G‘afforov,2022: 817b] Ammo ularning tavsifi tibbiyotga bog‘liq, ya’ni ular meditsinaga oid terminlar hisoblanadi. Masalan, *miya – odam va ba’zi hayvonlar nerv sistemasining markaziy bo’limi*; Ular umumiste’mdagi leksema bo’lishi bilan bir qatorda tibbiy atama sifatida ham izohlangani bois meditsinaga aloqador atama sifatida ularga *tib.* pometasi berilishi kerak. Bundan tashqari, yuqoridagi so’zlar A.Qosimovning “Tibbiy terminlar izohli lug‘ati”da quyidagicha berilgan:

OG’IZ I – ikki lab bilan ikki jag‘ oralig‘i; og‘iz bo’shlig‘ining old yorig‘i; og‘iz bo’shlig‘ining old “og‘zi”.

OG’IZ II – organizmdagi ichi bo’sh yoki ichi bo’lgan, ammo ichi to’la bo’ladigan tuzilma va a’zolarga kirish yoki ulardan chiqish bo’sag‘asi.

Ushbu sohaviy lug‘atda *og’iz* termin sifatida izohlangan va unga aloqador bo’lgan *og’iz bo’shlig‘i, og’iz yorig‘i, og’iz sohasi, oshqozonning og’zi* kabi birikmalarga ham alohida tavsif berilgan. Bu polisemiya hodisasi bo’lib, bu masalada olimlarning turlicha qarashlari mavjud. Masalan, leksikologiya

muammolari ko'rib chiqilgan har qanday ishda quyidagi formulalarni topish mumkin: nom sifatida so'zlar bir narsadan ikkinchisiga yoki bu narsaning har qanday belgisiga yoki uning qismiga osonlikcha o'tishi mumkin". Demak, terminlar polisemantik xususiyatga ham ega bo'lishi mumkin. Ular shakliy, vazifaviy, joylashuvga aloqador o'xshashliklarni yuzaga keltirgani uchun ham o'z ichida muayyan ma'nolarni hosil qila oladi. Bundan kelib chiqib aytish mumkinki, polisemiya hodisasi orqali so'zlar terminlashuvini kuzatish mumkin ekan.

O'TILda berilgan *miya* leksemasining izohi, sohaviy lug'atdagi tavsif bilan farqlanadi. Tibbiy terminlar lug'atida *miya* atamasi keng qamrovli bo'lib, *bosh miya, uzunchoq miya, o'rta miya, miyacha* kabi bir nechta turlarga ega. Ularning izohi ham o'ziga xos bo'lib, ular bir tushuncha ostida birlashsa-da ma'noviy qirralari bilan farqlanadi:

BOSH MIYA – kalla bo'shlig'ida joylashgan markaziy nerv sitemasi a'zosi; atrof-muhit bilan organizmning reaksiya va funksiyalarda ifodalanadigan o'zaro munosabatini boshqarib turadi.

MIYACHA – ortki kalla chuquqrchasida katta miya pallasining ortki bo'lagi ostida joylashgan bosh miyaning bir bo'limi; ortki miya pufagining hosilasi; harakat koordinatsiyasi va mushaklar tonusini boshqarib turadi.

O'RTA MIYA – bosh miyaning o'rta miya pufagidan hosil bo'lgan bo'limi.

UZUNCHOQ MIYA – bosh miyaning orqa miyaga o'tib ketadigan bo'limi.

O'TILda miya leksemasiga berilgan ta'rif, aslida, tibbiy termin sifatida *bosh miya* leksemasiga taalluqlidir. Boisi miya leksemasi semantik va funksional jihatdan tibbiyotda alohida ahamiyatga ega. O'TILda esa ushbu atamaning tavsifini miya emas, balki bosh miya leksema shakli orqali taqdim etgan ma'quldir. Sohaviy lug'atlarda terminlarning turlicha ma'noviy qirralari, shakllari berilishi tabiiy. Ammo O'TILda shunday terminlarning ommalashgan, hamma uchun tushunarli va aloqa-munosabatda unumli shakllarini taqdim etgan ma'quldir.

A.Qosimovning "Tibbiy terminlar izohli lug'ati"da leksemalarning tavsifi o'ziga xos bo'lib, ular turli shakllarda ifodalangan. Bunda tibbiy terminlar keng

qamrovda ifodalangan. Ular doirasiga kasallik turlari, inson tana organlari, davolovchi vositalar, davo turlari, davolovchi sohalar, kasallikni tekshirish turlari – *qaytuvchi nerv sindromi, qandli diabet, boldir suyagi, qovoq titrashi simptomi, qisqich, qumli vanna* kabilarning nomlari atama sifatida berilgan. Shuningdek, o‘z va o‘zlashma qatlamga doir leksemalarning berilishi tibbiyotga doir har qanday masalaga oydinlik kiritadi. Bu sohaga aloqador bo‘lmagan inson ham ushbu lug‘atdan foydalanib, ko‘plab savollariga javob topa olishi mumkin.

O‘TILda tibbiy terminlar asosan ot so‘z turkumida ifodalangan. Masalan, *o‘sma, allergen, adenoma, zond, jigar, gapatit, tanosil kabilar*. Shunday terminlar ham borki, ular sifat yasovchi *-ik, -li*, qo‘shimchasi vositasida hosil qilingan: *allergik, ammiakli, antiseptik*. Terminlarning nutqiy variantlari umumiy filologik lug‘atda berilishi nome‘yoriy holat sanaladi. R.Sayfullayeva, B.Mengliyev kabi olimlarning ta‘kidlashicha, umumiy izohli lug‘atda lug‘aviy birlikning barcha – grammatik, uslubiy, frazeologik birlik tarkibida qatnashishi, omonimligi, qaysi tildan o‘zlashganlik belgilari ko‘rsatiladi. Demak, til va nutq farqliligi hiosbga olingan holda, umumiy lug‘atlarda nutqiy variantlarning taqdim etilishi bir qancha noqulayliklarni yuzaga keltiradi. Masalan, bu lug‘at ko‘lamining kengayishi; bir termin doirasidagi turli semantik variantlar kitobxonga chalkashliklarni yuzaga keltirishi kabilarga sabab bo‘ladi.

TOKSINLAR [*yun. toxikon – zahar*] *biol. tib.* Ba‘zi mikroorganizmlar, shuningdek, ba‘zi hayvon va o‘simliklar chiqaradigan zaharli moddalarning umumiy nomi.

ADENOIDLAR [*aden... + yun. eidos – o‘xshash*] Burun-halqum murtagining ortiqcha o‘sib kattalashishi.

ANTITANACHALAR Organizmga oqsil tabiatli modda (antigen) kiritilganda unga qarshi hosil bo‘ladigan moddalar. *Jamoaviy immunitet shakllanish jarayonini monitoring qilib borish uchun antitanachalar tahlilini o‘tkazishni yo‘lga qo‘yish kerakligi ta‘kidlandi. Gazetadan.*

AMMIAKLI Tarkibida ammiak bo‘lgan.

ALLERGIK Allergiyaga oid, allergiya tufayli yuzaga kelgan.

Ushbu sohaviy lug‘atda *og‘iz* termin sifatida izohlangan va unga aloqador bo‘lgan *og‘iz bo‘shlig‘i*, *og‘iz yorig‘i*, *og‘iz sohasi*, *oshqozonning og‘zi* kabi birikmalarga ham alohida tavsif berilgan. Bu polisemiya hodisasi bo‘lib, bu masalada olimlarning turlicha qarashlari mavjud. Demak, terminlar polisemantik xususiyatga ham ega bo‘lishi mumkin. Ular shakliy, vazifaviy, joylashuvga aloqador o‘xshashliklarni yuzaga keltirgani uchun ham o‘z ichida muayyan ma’nolarni hosil qila oladi. Bundan kelib chiqib aytish mumkinki, polisemiya hodisasi orqali so‘zlar terminlashuvini kuzatish mumkin ekan.

Demak, terminlarning leksik-semantik tavsifi umumiy lug‘atlarda berilishi kerak, ularning turlicha semantik ifodalari, nutqiy hosilalari, negiz, yasama so‘zlar hosil qilingandagi ma’nolari esa sohaga aloqador maxsus lug‘atlarda taqdim etilishi maqsadga muvofiq. Umumiy lug‘atlarda bir terminning turlicha ifodasining berilishi kitobxon uchun muayyan chalkashliklarni yuzaga keltiradi. Zotan, leksemalarni yuqorida tavsiya etilgan shakllari umumiy va maxsus filologik lug‘at tuzish me’yorlariga ham muvofiq keladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Nurmonov A., Usmonova H., Boboxonova D. Tilni sistema sifatida o‘rganish. O‘quv-uslubiy qo‘llanma, – Namangan, 2011. – b. 4
2. Соссюр Ф. Труды по языкознанию. – М.: Прогресс, 1977. – С. 148.
3. Ismailov G‘.M. O‘zbek tili terminologik tizimlarida semantik usulda termin hosil bo‘lishi: Filol. fan. nomz. ... avtoref. – Toshkent, 2011. – B. 8.
4. Qosimov A. Tibbiy terminlar izohli lug‘ati. – Toshkent, 2003. J. 1. – B. 126
5. G‘afforov N.N. Terminlarning o‘ziga xos xususiyatlari // Oriental Art and Culture. Scientific-Methodical Journal, June 2022. Volume 3. Issue 2 / ISSN 2181-063X. URL: <http://oac.dsmi-qf.uz>

BADIIY MATNDA SUBSTANTIV SO‘Z BIRIKMALARINING USLUBIY VA SEMANTIK ROLI

Buronova X.T. O‘zbek tili izohli lug‘atiga tavsiya etiladigan terminlar semantik tahlili	124
Qodirova F.Yu. Badiiy matnda substantiv so‘z birikmalarining uslubiy va semantik roli	130
Azimova M.P. Litota stilistik vositaning leksik-semantik jihatdan o‘rganilishi va tasniflanishi	134
Atayeva N.S. OTM talabalarining kasbiy kompetentsiyasini kredit-modul tizimi orqali takomillashtirish konsepsiyasi	137
Ernazarova N.X. Tabrik va tilaklarning leksik-semantik xususiyatlari	140
Payzibayeva M.S. O‘zbek xalq ertaklari: mavzular, obrazlar tizimi va tarbiyaviy ahamiyati	143
Bakirova X.B. Tillararo va madaniyatlararo kompetensiya sohaviy tarjima komponenti sifatida	147
Kurbanova S.A. Teaching listening strategies in the second language classroom	156
Abdullayeva S.X. Kursantlarning og‘zaki nutq kompetensiyalarini rivojlantirishning xususiyatlari	162
Karimova U.O. Konstruktivistik yondashuvning harbiy ta‘lim jarayonidagi ahamiyati va ta‘siri	166
To‘xtayeva M.Z. Tillarni o‘qitishda maqsadli raqamli texnologiyalar	171
Sharipova.N.E. Lisoniy olam – ingliz, nemis va o‘zbek tillaridagi maqollar timsolida	183
Nasirdinova D. M. Literature and critical thinking in language learning	190
Fazilova N. I. Recent advances in translation studies: navigating the intersection of technology and human expertise	194
Tursunov M. I. Ahmad a‘zamning okkazonalizmlar yasash mahorati	199
Zubaydullayeva Z. E. Creative classroom practices for improving vocabulary and pronunciation in english lessons	205
Raimberdiyeva M. N. Zamon tushunchasining falsafiy, lingvistik va madaniy talqini.	212
Alimova H. B. Muqimiy ijodiy faoliyatida tilning ijtimoiy ifoda sifatidagi o‘rni	219
Yo‘lchieva D.D. Developing speaking skills of learners on the basis of transformative learning	223
Sobirov O.S, Qalandarov R. T, Axmedova G. A. O‘zbek tili – davlat tili	227
Yo‘lchiyeva M. Z. Developing chemical terminology competence through esp instruction in higher education	231
Otavaliyeva D.A. 5–7-sinflarda o‘quvchilarning paremiologik kompetensiyalarini shakllantirishning mavjud holati	234
Yo‘lchiyeva U. D. Phraseological units as a means of ideological expression in george orwell’s 1984 and animal farm	242